

Nama: Sahrul (231370023)

Jurusan: Ilmu Hadis

Klas: A

Semester: 6

No	Kode	Kode Dasar	Kode Final	Frasa/Kata Kunci
1	A1	Pahala Menanam	Sedekah dari Hasil Pertanian	<i>Mā min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an</i>
2	A2	Menanam Walau Kiamat	Semangat Produktivitas Hingga Akhir Zaman	<i>In qāmat 'alā aḥadikum al-qiyāmatu wa fī yadihi fasīlah</i>
3	A3	Menghidupkan Tanah Mati	Hak Kepemilikan Tanah Produktif	<i>Man aḥyā arḍan maytatan fahiya laḥū</i>
4	A4	Larangan Menyewakan Tanah yang Merugikan	Larangan Muamalah yang Mengandung Gharar	<i>Nahā an kirā' al-arḍ bimā yanbutu minhā</i>
5	B1	Kepemilikan Bersama (Air, Api, Rumput)	Sumber Daya Milik Bersama	<i>Al-muslimūna syurakā'u fī tsalāts</i>
6	B2	Hak Akses Air Zamzam	Hak Pengelolaan Sumber Air	<i>Lā ḥaqqā lakum fī al-mā'</i>
7	C1	Zakat Hasil Pertanian	Batas Minimum Zakat Pertanian	<i>Laysa fīmā dūna khamisi awsūqin ṣadaqah</i>
8	C2	Kadar Zakat Pertanian	Keseimbangan Zakat Berdasarkan Irigasi	<i>Fīmā saqat as-samā' al-'usyru</i>
9	D1	Larangan Menjual Sebelum Matang	Kejujuran dalam Transaksi Pertanian	<i>Nahā an tubā'a tsamratu an-nakhli ḥattā tazhū</i>
10	D2	Kejujuran Pedagang	Pedagang Amanah Bersama Orang Saleh	<i>At-tājiru aṣ-ṣadūqu al-amīn</i>
11	D3	Larangan Menipu (1)	Larangan Kecurangan dalam Perdagangan	<i>Laysa minnā man ghashsha</i>
12	D4	Larangan Menipu (2)	Transparansi dalam Jual Beli	<i>Man ghashsha falaysa minnī</i>
13	D5	Keberkahan Jual Beli Jujur	Keberkahan dalam Kejujuran	<i>Fa in ṣadaqā wa bayyanā būrika lahumā</i>
14	D6	Sikap Mudah dalam Jual Beli	Akhlak Mulia dalam Muamalah	<i>Raḥimallāhu rajulan samḥan idzā bā'a</i>
15	E1	Memberi Minum Anjing	Pahala Berbuat Baik kepada Hewan	<i>Fī kulli kabidin raṭbah ajr</i>
16	E2	Menyiksa Hewan	Larangan Menzalimi Hewan	<i>Innahu syakā ilayya annaka tujī'uhu</i>
17	F1	Makan dari Hasil Kerja Sendiri	Kemuliaan Kerja Mandiri	<i>Mā kasaba ar-rajulu kasban aṭyaba min 'amali yadih</i>

18	F2	Nafkah sebagai Sedekah	Nafkah Bernilai Ibadah	<i>Wa mā anfaqa ar-rajulu 'alā ahlihi fahuwa ṣadaqah</i>
19	G1	Sedekah Walau Sedikit	Amal Kecil Bernilai Besar	<i>Ittaqū an-nāra walau bisyiqqi tamrah</i>
20	G2	Utang dan Tanggung Jawab	Kewajiban Menyelesaikan Utang	<i>Hal 'alaihi dain</i>
21	G3	Larangan Tidak Membayar Upah	Keadilan terhadap Pekerja	<i>Wa rajulun ista'jara ajīran fastawfā minhu</i>
22	H1	Hidup Seperti Musafir	Zuhud terhadap Dunia	<i>Kun fid-dunyā ka'annaka gharīb</i>
23	I1	Fitnah Seperti Gelombang Laut	Fitnah dan Krisis Kehidupan	<i>Al-fitnatu allatī tamūju kamawji al-baḥr</i>
24	J1	Alat Pertanian dan Kehinaan	Peringatan Lalai karena Dunia	<i>Lā yadkhulu hādżā bayta qawmin illā udkhilahudz-dzull</i>
25	J2	Penghuni Surga Kedudukan Terendah	Balasan Kenikmatan Surga	<i>Inna adnā ahlil-jannati manzilah</i>
26	J3	Dakwah Ekonomi-Politik	Kepemilikan Tanah dan Kekuasaan	<i>Innamal-arḍu lillāhi wa rasūlih</i>
27	J4	Waktu Dajjal	Krisis Akhir Zaman	<i>Yakhrujul-masīḥ ad-dajjāl fis-sābi'ah</i>
28	J5	Pertanian sebagai Sedekah	Nilai Sosial Pertanian	<i>Mā min muslimin yaḡhrisu ḡharsan</i>
29	J6	Keseimbangan Zakat Pertanian	Ketentuan Nishab Zakat Pertanian	<i>Laysa fimā aqalla min khamsati awsūqin ṣadaqah</i>